

R A1 03

INTEGRISANI SISTEM GENERATORSKOG PREKIDAČA I OKLOPLJENIH GENERATORSKIH SABIRNICA

***MILORAD OPAČIĆ, FIMEL COMPANY ZEMUN
LJUBIŠA MIHAILOVIĆ, PREDRAG VASIĆ, MIHAILO ĐORĐEVIĆ
TE NIKOLA TESLA OBRENOVAC
MILORAD POPOVIĆ, ABB BEOGRAD
FILIP ZEC, STUDENT ETF BEOGRAD**

Kratak sadržaj — Savremeni SF6 generatorski prekidač, kao set tri jednopolne jedinice, i kontinualni jednopolno oklopljeni generatorski sistem sabirnica predstavljaju integrisanu celinu i danas standardno rešenje za velike i najveće generatore. U radu je dato objašnjenje uticaja indukovanih struja u oklopima generatorskih sabirnica na redukovanje mehaničke sile usled struje kratkog spoja i magnetne indukcije u blizini oklopa. U oklopljeni generatorski sabirnički sistem bloka B1 u TENT-B ugrađen je novi SF6 generatorski prekidač 30kV, naznačene struje 22000A, koji predstavlja generatorski prekidač najveće prekidne moći u EES-u Srbije. Ugradnja novog generatorskog prekidača u postojeći oklopljeni sistem sabirnica predstavlja značajan rekonstrukcioni i montažerski poduhvat koji je zahtevao rešenje nekih specifičnih problema. Za proveru prekidne moći novog prekidača urađen je proračun struje kratkog spoja za dva karakteristična slučaja. Za oklopljene generatorske sabirnice bloka B1 urađeni su mehanički i termički proračuni. Mehaničkim proračunom je potvrđeno da nisu ugroženi potporni izolatori u novougrađenom prekidaču od sila prenetih sa sabirnica. Termičkim proračunom i merenjem temperature je dokazano da vrednosti temperatura provodnika i oklopa na spojevima sa prekidačem ne prelaze 90°C i 65°C respektivno, što je bio zahtev proizvođača prekidača. Izmerene niske vrednosti magnetne indukcije u neposrednoj blizini oklopa potvrđuju povoljan uticaj indukovanih struja u oklopima.

1 UVOD

Oklopljene generatorske sabirnice (OGS) omogućavaju pouzdanu vezu generatora, generatorskog prekidača, blok transformatora, transformatora sopstvene potrošnje bloka i transformatora pobude. Za velike i najveće generatore isključivo se koriste kontinualni jednopolno oklopljeni sistemi sabirnica, izrađeni od aluminijumskih cevi, osnovnih karakteristika:

- višestruko redukovane elektromagnetne sile na provodnike pri kratkom spoju
- redukovano magnetno polje u okolini oklopa i gubici u metalnoj konstrukciji
- nemogućnost kratkog spoja između faza i mala verovatnoća unutrašnjeg proboja zbog hermetičkog zaptivanja i stalnosti dielektrične čvrstoće
- nemogućnost pristupa i dodira delova pod visokim naponom
- velika pouzdanost pogona i sigurnost osoblja
- minimalno održavanje svedeno na vizuelnu kontrolu

Osnovni parametri koji definišu OGS su naznačeni napon, ispitni naponi, frekvencija, naznačena struja, efektivna vrednost struje kratkog spoja, udarna struja kratkog spoja, dozvoljene temperature provodnika i oklopa i temperatura okoline. Za potrebe merenja, relejne zaštite i prenaponske zaštite OGS je opremljen mernim transformatorima i kondenzatorima. Strujni transformatori su smešteni unutar OGS, a naponski transformatori i zaštitni kondenzatori u prigradenim hermetički odvojenim kućištima. Zaštitni kondenzatori služe za ograničenje prenapona prenesenih na niženaponsku stranu blok transformatora. Danas se OGS izrađuju za snage generatora do 2000MVA (za naznačene napone do 30(36)kV i naznačene struje do 50kA).

Izolacioni medij i medij za gašenje luka kod savremenih generatorskih prekidača je vakuum i gas SF6. Vakuumski prekidači koriste se za manje struje i napone (za naznačene struje do 5000A, simetrične struje prekidanja do 40kA i naznačene napone do 17,5kV), a SF6 prekidači za veće struje i napone (za naznačene struje reda veličine 50000A, simetrične struje prekidanja do 210kA i naznačene napone do 30(36)kV, praktično za snage generatora do 2000MVA). Osnovne funkcije generatoskog prekidača su:

- sinhronizacija na niženaponskoj strani blok transformatora
- uključivanje i isključivanje po nalogu osoblja, automatike i zaštite
- prekidanja struje kratkog spoja
- rastavljanje i uzemljenje u beznaponskom stanju (preko podužnog rastavljača i uzemljivača ugrađenih u prekidač)
- veća fleksibilnost pri kretanju bloka
- ostrvski rad bloka
- merenja, relejna i prenaponska zaštita (preko ugrađenih mernih transformatora, kondenzatora i odvodnika prenapona)
- obezbeđenje informacija za nadzorno upravljački sistem

2 OKLOPLJENE GENERATORSKE SABIRNICE

2.1 Teorijska interpretacija

Slika 1. Tokovi struja u OGS i ekvivalentna šema

Na slici 1. je predstavljen princip elektromagnetne sprege kontinualno jedнопolno oklopljenih generatorskih sabirnica sa tokovima struja i odgovarajućom ekvivalentnom šemom. Provodnik i njegov oklop predstavljaju transformator bez gvozdеног jezgra čiji primarni namotaj sa jednim navojem predstavlja provodnik, a sekundarni namotaj, takođe sa jednim navojem, oklop. Za transformator predstavljen ekvivalentnom šemom važe osnovne jednačine za primar (provodnik) i sekundar (oklop) u kompleksnom obliku:

$$\underline{U}_p = j\omega L_p \underline{I}_p + j\omega M \underline{I}_o + R_p \underline{I}_p \quad (1)$$

$$\underline{U}_o = j\omega L_o \underline{I}_o + j\omega M \underline{I}_p + R_o \underline{I}_o \quad (2)$$

Pisanje jednačina u kompleksnom obliku je moguće jer su induktiviteti i međuinaktiviteti konstantni pošto nema zasićenja, a naponi i struje su harmonične funkcije. Uzimajući da je $U_o=0$, jer su oklopi kratkospojeni i $\omega L_o \gg R_o$, jer je induktivni otpor oklopa znatno veći od aktivnog otpora i da je $L_o \approx M$, zbog malog rasutog fluksa oklopa, iz jednačine (2) se dobija da je $I_o = -I_p$. To znači da je, uz navedene aproksimacije, indukovana struja u oklopu po iznosu jednaka, a po smeru suprotna struji u provodniku. Kod transformatora razlika između primarnih i sekundarnih ampernavoja služi za magnećenje, te u realnoj konfiguraciji oklopljenih sabirnica postoji razlika između struje provodnika i struje oklopa. Ta razlika predstavlja struju magnećenja, koja iznosi 2% do 10% struje provodnika. Tačniji odnos struje oklopa i provodnika određuje izraz

$$\frac{I_o}{I_p} = \cos \left[\text{ctg}^{-1} \left(4,61 \tau^2 \log \frac{2S}{D} \right) \right], \quad (3)$$

gde je S osni razmak provodnika (faza), D srednji prečnik oklopa i τ faktor oklopa (IEEE 37.23). Zbog suprotnog dejstva podužne struje I_o u oklopu, indukovane strujom sopstvenog provodnika I_p i vihornih struja indukovanih strujama provodnika drugih faza, magnetno polje izvan oklopa je za simetričnu naizmeničnu struju smanjeno do 100 puta u odnosu na neoklopljene sabirnice. To znači da su i elektrodinamičke sile na provodnik do 100 puta manje i da se mogu zanemariti. Ako struja kratkog spoja sadrži jednosmernu komponentu redukcija sile je manja i zavisi od odnosa vremenske konstante jednosmerne struje i oklopa. Merenja magnetne indukcije u blizini oklopa potvrđuju teorijsko objašnjenje. Tipična izmerena vrednost magnetne indukcije u blizini oklopa OGS bloka B1 (na dovoljnoj udaljenosti od zvezdišta generatora i prekidača) iznosi samo 60 μ T. U jednačini (2) član $j\omega L_o \underline{I}_o$ predstavlja elektromotornu silu (EMS) u oklopu indukovanu fluksom struje oklopa, a član $j\omega M \underline{I}_p$ elektromotornu silu u oklopu indukovanu fluksom struje

provodnika. Ako se zbir te dve EMS označi sa E_o ($E_o = j\omega L_o I_o + j\omega M I_p$), onda jednačina (2) za kratkospojeni oklop poprima uprošćen oblik:

$$\underline{U}_o = 0 = \underline{E}_o + R_o \underline{I}_o. \quad (4)$$

EMS E_o , odnosno napon indukovani u oklopu $E_o = -R_o I_o$ predstavlja veličinu za proveru napona dodira na oklopu. U proračunu R_o predstavlja trećinu aktivnog otpora oklopa, jer su oklopi (tri faze) na kraju kratkospojeni, pa predstavljaju paralelnu vezu. Prosečna dužina oklopa (između kratkospojenih veza) generatorskih sabirnica bloka B1, izvedenih od E-Al 99,5 cevi Ø1420/1404mm, iznosi 35m. Za računsku vrednost otpora oklopa $R_o = 11.2 \mu\Omega$ (aktivni otpor oklopa $33,6 \mu\Omega$ pri temperaturi oklopa od 65°C) i struju oklopa $I_o = 19000\text{A}$ ($I_o = 0,95 I_p$, $I_p = 20000\text{A}$) indukovani napon iznosi $0,21\text{V}$. Za struju kratkog spoja od 118kA indukovani napon iznosi $1,32\text{V}$, što je vrlo nisko u odnosu na dozvoljenu vrednost napona dodira.

2.2 Termički proračun OGS

Osnovni uslov za termički proračun OGS je da granične temperature provodnika i oklopa ne pređu vrednosti predodređene važećim standardima. Uobičajene vrednosti graničnih temperatura kreću se od 85°C do 105°C za provodnike i od 65°C do 80°C za oklope pri temperaturi ambijenta od 40°C . Prema standardu IEEE C37.23 granična temperatura za provodnik je 105°C , a za oklop 80°C , pri temperaturi ambijenta od 40°C . U praksi se često temperatura oklopa zbog personala i fizioloških razloga ograničava na 65°C . Orijentaciona vrednost gustine struje za aluminijum E-Al 99,5, od koga se prave provodnici i oklopi, iznosi oko $0,5\text{A}/\text{mm}^2$ i ta vrednost osigurava rad OGS u temperaturnom režimu ispod graničnih temperatura. Toplota razvijena zbog Džulovih gubitaka u provodniku i oklopu odvodi se zračenjem i konvekcijom. Osnovu termičkog proračuna predstavlja ekvivalentna termička šema OGS na slici 2.

Slika 2. Ekvivalentna termička šema OGS

U termičkoj šemi razlika temperatura je analogija naponu u električnom kolu, toplotni gubici analogija struji a toplotni otpor analogija električnom otporu. Toplotni otpor i gubici računaju se po dužnom metru. Toplotni otpor zračenja sa oklopa na okolinu računa se prema izrazu:

$$R_{z(o-a)} = \frac{\Delta \mathcal{G}_{(o-a)}}{\varepsilon_o C_s A_o \left[\left(\frac{T_p}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_a}{100} \right)^4 \right]}, \quad (5)$$

a toplotni otpor zračenja sa provodnika na oklop, prema izrazu:

$$R_{z(p-o)} = \frac{\Delta \mathcal{G}_{(p-o)}}{\varepsilon_{(p-o)} C_s A_p \left[\left(\frac{T_p}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_o}{100} \right)^4 \right]}, \quad (6)$$

gde je:

$$\varepsilon_{(p-o)} = \frac{1}{\frac{A_p}{A_o} \left(\frac{1}{\varepsilon_o} - 1 \right) + \frac{1}{\varepsilon_p}}. \quad (7)$$

U izrazima (5), (6) i (7) je:

- $\Delta \square_{(o-a)}$ razlika temperature oklopa i ambijenta
- $\Delta \square_{(p-o)}$ razlika temperature provodnika i oklopa
- ε_o i ε_p emisioni faktori oklopa i provodnika (0,85...0,95)
- C_s konstanta zračenja crnog tela ($5,67 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$)
- T_a , T_o i T_p termodinamičke temperature ambijenta, oklopa i provodnika

A_o i A_p površine zračenja oklopa i provodnika po dužnom metru (4,46/4,41 m² i 2,67 m²)

Toplotni otpor konvekcije između oklopa i ambijenta iznosi:

$$R_{k(o-a)} = \frac{d_o}{0,41A_o\lambda(G_r P_r)^{0,25}}, \quad (8)$$

gde je

$$G_r P_r = \frac{g c_p \rho^2 \beta d_o^3 \Delta \vartheta_{(o-a)}}{\lambda \eta}. \quad (9)$$

Toplotni otpor konvekcije između provodnika i oklopa računa se prema izrazu:

$$R_{k(p-o)} = \frac{\ln \frac{d_o}{d_p}}{2,51\lambda(G_r P_r)^{0,2}}, \quad (10)$$

gde je

$$G_r P_r = \frac{g c_p \rho^2 \beta d_p^3 \Delta \vartheta_{(p-o)}}{\lambda \eta}. \quad (11)$$

U izrazima od (8) do (11) navedene veličine znače:

d_o	prečnik oklopa (1,42/1,404 m)	g	ubrzanje sile teže (9,81 m/s ²)
d_p	spoljni prečnik provodnika (0,85 m)	c_p	specifična toplota vazduha (1,015 kJ/kgK)
λ	toplotna provodljivost vazduha (0,0275 W/Km)	ρ	gustina vazduha (1,075 kg/m ³)
G_r	Grashofov broj	β	koeficijent ekspanzije vazduha (0,00366 K ⁻¹)
P_r	Prandtllov broj	η	dinamička viskoznost vazduha (19,5 · 10 ⁻⁶ Pa·s)

U izrazima (8) i (9) d_o predstavlja spoljni, au izrazu (10) unutrašnji prečnik oklopa.

Prema ekvivalentnoj termičkoj šemi ukupni toplotni otpor između oklopa i ambijenta iznosi:

$$R_{uk(o-a)} = \frac{R_{z(o-a)} R_{k(o-a)}}{R_{z(o-a)} + R_{k(o-a)}}, \quad (12)$$

a ukupni toplotni otpor između provodnika i oklopa je:

$$R_{uk(p-o)} = \frac{R_{z(p-o)} R_{k(p-o)}}{R_{z(p-o)} + R_{k(p-o)}}. \quad (13)$$

Ukupni toplotni otpor između provodnika i ambijenta iznosi:

$$R_{uk(p-a)} = R_{uk(o-a)} + R_{uk(p-o)}. \quad (14)$$

Gubici u oklopu P_o i provodniku P_p računaju se prema izrazima:

$$P_o = k_o R_{=o} I_o^2 \quad (15)$$

$$P_p = k_p R_{=p} I_p^2. \quad (16)$$

Faktori k_o i k_p su faktori povećanja aktivnog otpora zbog skin efekta. Oni zavise od odnosa debljine i prečnika cevi, frekvencije i veličine otpora za jednosmernu struju i određuju se iz odgovarajućeg dijagrama iz standarda IEEE C37.23. Za otpore $R_{=o}$ i $R_{=p}$ se računaju vrednosti otpora pri jednosmernoj struji. Za izračunate gubitke u oklopu P_o i provodniku P_p mogu se odrediti porast temperature (nadtemperature) oklopa

$$\theta_o = (P_o + P_p) R_{uk(o-a)} \quad (17)$$

i porast temperature (nadtemperature) provodnika

$$\theta_p = P_p R_{uk(p-o)} + (P_o + P_p) R_{uk(o-a)}. \quad (18)$$

Temperature oklopa \square_o i provodnika \square_p dobijaju se kao zbir nadtemperature oklopa θ_o i temperature ambijenta \square_a , odnosno zbir nadtemperature provodnika θ_p i temperature ambijenta \square_a . Za OGS bloka B1, sa E-AI 99,5 cevima Ø850/818 mm za provodnike i Ø1420/1404 mm za oklope, urađen je termički proračun čiji su rezultati dati u tabeli I. Proračun je urađen za struju provodnika I_p od 20000 A, struju oklopa od 19000 A i graničnu temperaturu provodnika od 85°C i oklopa od 65°C.

Tabela I. Rezultati termičkog proračuna OGS bloka B1

$R_{z(o-a)}$	$R_{z(p-o)}$	$R_{k(o-a)}$	$R_{k(p-o)}$	$R_{uk(o-a)}$	$R_{uk(p-o)}$
(Km/W)	(Km/W)	(Km/W)	(Km/W)	(Km/W)	(Km/W)
0,034	0,043	0,58	0,48	0,032	0,039
$R_{=p}$	$R_{=o}$	k_p	k_o	R_{-p}	R_{-o}
($\mu\Omega/m$)	($\mu\Omega/m$)			($\mu\Omega/m$)	($\mu\Omega/m$)
0,85	0,95	1,2	1,014	1,02	0,96
P_p	P_o	θ_p	θ_o	\square_p	\square_o
(W/m)	(W/m)	(K)	(K)	($\square C$)	($\square C$)
408	348	40,3	24,2	80,3	64,2

Izračunata temperatura oklopa od 64,2°C se dobro slaže sa prosečnom temperaturom oklopa 62°C dobijenom termovizijom. Temperatura na dilatacionom kompenzatoru izmerena termovizijom je za 1,5°C do 2°C niža od temperature oklopa, što znači da je dilatacioni kompenzator dobro dimenzionisan. Manje vrednosti toplotnih otpora zračenja iz tabele I znače da se veći deo toplote prenosi zračenjem. Računske i izmerene vrednosti temperatura provodnika i oklopa manje su od 90°C i 65°C, koliko proizvođač prekidača dozvoljava na spojevima OGS sa prekidačem.

2.3 Mehanički proračun OGS

Zbog elektromagnetne sprege provodnika i oklopa, elektrodinamičke sile koje deluju na jednopolno oklopljene generatorske sabirnice sa kontinualnim oklopom, su male. Proračun mehaničkih naprezanja provodnika i izolatora praktično nije ni potreban, ali se ipak zbog sigurnosti može sprovesti sa redukovanom vrednošću sile na neoklopljeni provodnik. Za OGS bloka B1 izvršen je mehanički proračun da bi se proverila naprezanja potpornih izolatora u novougrađenom generatorskom prekidaču. Proračun je urađen u skladu sa standardom IEC 60865-1. Sa silom čija vrednost iznosi 10% vrednosti sile koja deluje na neoklopljeni provodnik, naprezanje provodničke cevi Ø850/818mm od aluminijuma E-Al 99,5 za osni razmak faznih provodnika 1,8m i udarnu struju kratkog spoja od 322 kA, iznosi 0,37 N/mm², što je znatno manje od granice elastičnosti $R_{p0,2}=25$ N/mm². Malo naprezanje je u prvom redu rezultat velikog otpornog momenta provodničke cevi i osnog razmaka provodnika. Izračunato naprezanje provodničke cevi je isto za mrežnu i sopstvenu frekvenciju oscilovanja od 170 Hz, a sila koja deluje na jedan potporni izolator, proračunata na napadnu tačku, iznosi 6400 N za mrežnu i 2726 N za sopstvenu frekvenciju oscilovanja. Sile koje deluju na izolatore su manje od dozvoljene prelomne sile za izolatore grupe B (7500 N). Sila koja se prenosi sa provodničkih cevi na potporne izolatore u generatorskom prekidaču:

$$F_d = \alpha V_F V_r F_m l_p \quad (19)$$

iznosi 2862 N. Redukovana sila koja deluje na potporne izolatore u prekidaču je znatno veća zbog visoke napadne tačke i iznosi 7923 N, što je manje od dozvoljene prelompne sile za izolatore grupe C (12500 N). U izrazu (19) l_p je ekvivalentna dužina provodnika, a $\alpha=0,4$ i $V_F V_r=2,7$ faktori određeni iz tabela 2 i 3 standarda IEC 60865-1. Sve vrednosti dobijene proračunom su u skladu sa vrednostima mehaničkog proračuna iz projekta „EP.049 Zamena generatorskog prekidača bloka B1 u TE Nikola tesla B“.

2.4 Termička dilatacija OGS

Zbog termičke dilatacije relativno dugačkog i po prečniku velikog OGS mora biti omogućena sloboda širenja i skupljanja prvenstveno u aksijalnom i relativno manje u radijalnom pravcu. Npr. za OGS bloka B1 prosečne dužine 35 m, dilataciona promena u aksijalnom pravcu iznosi 0,8 mm/K, a u radijalnom pravcu (po obimu) za oklop (prečnika Ø1420/1404 mm) 0,1 mm/K. Za temperaturnu promenu od 40 K, dilataciona promena u aksijalnom pravcu iznosi 32 mm. Dilatacija provodnika je omogućena fleksibilnom konekcijom u samom prekidaču na obe strane. Dilatacija oklopa je omogućena dilatacionim kompenzatorima ugrađenim u oklope sa obe strane prekidača. Pošto novi prekidač nije istih dimenzija i oblika kao stari, na delovima OGS prema prekidaču je urađena rekonstrukcija i prilagođavanje za novi prekidač. Ugrađeni su novi dilatacioni kompenzatori od E-Al 99,5 lima debljine 6 mm (slika 3). Kompenzatori su sa oklopom spojeni kvalitetnim varom dobre homogenosti, mehaničke čvrstoće i električne provodnosti. Kvalitet vara je proveren radiografijom. Zbog elastičnosti kompenzatori su izrađeni od lima za 2 mm tanjeg od lima oklopa. Iako kroz kompenzatore i oklope protiče ista struja (oko 19000 A) nema lokalnog pregrevanja kompenzatora. To je potvrđeno i termovizijskom kontrolom kojom je ustanovljeno da je temperatura kompenzatora za 1,5°C do 2°C niža od temperature oklopa. Lokalnog pregrevanja nema, jer je ekvivalentni aktivni otpor kompenzatora mali i postoji efikasno odvođenje toplote i izjednačavanje temperature (u uskoj zoni kompenzatora je povećana površina hlađenja preko površine rebra kompenzatora).

Slika 3. Detalj rebra dilatacionog kompenzatora

3 GENERATORSKI PREKIDAČ

U sklopu rekonstrukcije bloka B1 zbog osavremenjavanja opreme i povećanja aktivne snage izvršena je i zamena zastarelog generatorskog prekidača sa komprimiranim vazduhom, novim SF₆ prekidačem.

3.1 Razlozi zamene generatorskog prekidača

Osnovni razlozi za zamenu generatorskog prekidača sa komprimiranim vazduhom novim SF₆ prekidačem su povećanje pouzdanosti, jeftinije održavanje, jednostavnost izvedbe (bez pratećih postrojenja), mogućnost nabavke rezervnih delova, bolja kompatibilnost sa sistemom zaštite i upravljanja, savremeniji monitoring i bolje tehničke karakteristike (mogućnost prekidanja struje kratkog spoja, kraća vremena isključenja i uključanja). Zamenjeni prekidač zastarele koncepcije je u eksploataciji preko 30 godina, sa smanjenom pouzdanošću, skupim održavanjem i nemogućnošću nabavke rezervnih delova zbog prestanka njihove proizvodnje. Ovaj prekidač je imao prateća postrojenja za proizvodnju komprimiranog vazduha i vodeno hlađenje, koja su dodatno povećavala obim i troškove održavanja. Prekidač nije mogao da prekida struju kratkog spoja zbog čega funkcionalnost i zaštita bloka u radnom režimu i u slučaju kvara ili otkazivanja 400 kV prekidača nisu bili potpuni. Zastarela koncepcija ovog prekidača nije u potpunosti mogla da ispuni zahteve novog sistema zaštite, upravljanja i monitoringa na bloku B1 nakon njegove rekonstrukcije i povećanja aktivne snage.

3.2 Ugradnja SF₆ generatorskog prekidača

Ugradnja novog SF₆ generatorskog prekidača u postojeći OGS bloka B1 predstavljao je ozbiljan rekonstrukcioni i investicioni poduhvat sa rešenjem specifičnih problema. U sklopu pripremnih aktivnosti urađen je projekat i plan ugradnje. Montaža prekidača i njegovo uklapanje u postojeći OGS je, zbog ograničenog prostora, prilagođavanja i rekonstrukcionih zahvata, teži i komplikovaniji posao od ugradnje novog prekidača u novi OGS. Spajanje aluminijumskih cevi provodnika i oklopa OGS sa aluminijumskim kućištima i priključima prekidača izvršeno je kvalitetnim zavarivanjem. Kvalitetno zavarivanje aluminijumskih delova relativno velikih dimenzija predstavlja vrhunski domet u tehnologiji zavarivanja i obavili su ga zavarivači specijalizovani za zavarivanja na OGS. Zavarivani su aluminijumski delovi do prečnika 1420 mm i debljine do 16 mm. Zavarivanje je vršeno najsavremenijim uređajima u zaštitnoj atmosferi argona MIG postupkom. Poseban i specifičan problem predstavljala je izrada dilatacionih kompenzatora i njihovo spajanje sa oklopima. Zbog strogih zahteva za homogenost, mehaničku čvrstoću i električnu provodnost svi varovi su kontrolisani u fazi izrade i nakon završenih radova. Kontrola je vršena radiografijom. Kvalitet varova u pogledu homogenosti i električne provodnosti potvrđen je i naknadnim detaljnim termovizijskim snimanjem pri opterećenju generatora koje približno odgovara naznačenoj struji (20000 A). Termovizijska kontrola je pokazala da nema lokalnih pregrevanja.

3.3 Karakteristike novougrađenog SF₆ generatorskog prekidača

Novougrađeni SF₆ generatorski prekidač je savremeni prekidač velike prekidne moći namenjen za velike generatore. Jednopolna šema prekidača, koji se sastoji od tri jednopolno oklopljene jedinice, i izgled prekidača prikazani su na slikama 4 i 5.

Slika 4. Jednopolna šema SF₆ generatorskog prekidača

Prekidanje luka vrši se po principu samogašenja. Kod otvaranja kontakata nastajući luk zagreva gas SF₆ zbog čega raste pritisak i nastaje intenzivno strujanje gasa koje oduvava i gasi luk. Pored osnovnih funkcija uključivanja, isključenja i prekidanja struje kratkog spoja prekidač (1) ima i mogućnost rastavljanja i uzemljenja preko ugrađenog linijskog rastavljača (2) i rastavljača za uzemljenje (3). Uključenje i isključenje prekidača vrši se hidraulično opružnim pogonom, a rastavljača motornim pogonom. Prekidač sadrži i strujne transformatore za merenje i zaštitu (4,5), kondenzatore za ograničenje prelaznog povratnog napona (8) i metal oksidne odvodnike prenapona (9). Pored velike prekidne moći za ovaj prekidač je karakteristično i kratko vreme prekidanja. Osnovni tehnički podaci prekidača su:

- tip prekidača	HEC 7A (ABB)
- naznačeni napon	30 kV
- ispitni naponi	80 kV ef / 150 kV pik
- naznačena struja	22000 A
- naznačena simetrična struja kratkog spoja	170 kA
- udeo jednosmerne komponente struje kratkog spoja	75 %
- naznačena udarna struja kratkog spoja	466 kA pik
- podnosiva struja pri opoziciji faza (90°)	85 kA
- naznačeni redosled operacija	CO – 30 min – CO
- trajanje otvaranja kontakata	33 ± 3 ms
- trajanje zatvaranja kontakata	63 ± 8 ms
- naznačeno vreme prekidanja	58 ms
- radni pritisak / gustina gasa	6 bar aps/ 40.7 kg/m ³

Slika 5. SF₆ generatorski prekidač 30 kV, 22000 A

3.4 Provera prekidne moći SF₆ generatorskog prekidača

Prekidna moć prekidača proverava se za dva pretpostavljena slučaja trofaznog kratkog spoja: kratki spoj između prekidača i generatora i kratki spoj između prekidača i blok transformatora. U slučaju kvara između prekidača i generatora za prekidač je merodavna struja koja dolazi iz mreže. Prema proračunu struja kratkog spoja u EES-u Srbije za 2025. godinu subtranzijentna simetrična struja kvara na 400 kV strani bloka B1 iznosi 23.7 kA, a impedansa mreže 8.7 Ω /86.6°. Impedansa blok transformatora iznosi 30.6 Ω /89.1°. Početna vrednost simetrične komponente subtranzijentne struje kvara koja prolazi kroz prekidač računata prema izrazu

$$I_{ac}'' = \frac{U_{gm}}{\sqrt{3}Z_e} \quad (20)$$

iznosi 118 kA. U izrazu (20) U_{gm} je najviši napon generatora (22.05 kV), a Z_e ekvivalentna impedansa (0.108Ω/88.6°) jednaka zbiru impedanse mreže i impedanse blok transformatora, preračunata na napon generatora. Jednosmerna komponenta struje kvara računata prema izrazu

$$I_{dc} = \sqrt{2}I_{ac}'' e^{\frac{t_p}{T_e}} \quad (21)$$

iznosi 120 kA, odnosno 72% temene vrednosti I_{ac}''. U izrazu (21) T_e je ekvivalentna vremenska konstanta (130 ms) izračunata iz impedanse Z_e, a t_p (43 ms) zbirno vreme naloga zaštite (10 ms) i otvaranja kontakata prekidača (33 ms). Efektivna vrednost asimetrične struje kvara računata kao

$$I_{asim} = \sqrt{I_{ac}''^2 + I_{dc}^2} \quad (22)$$

iznosi 168.3 kA. Za vrednosti simetrične komponente struje kratkog spoja od 170 kA i jednosmerne komponente od 180 kA (75% temene vrednosti simetrične komponente), koje daje proizvođač prekidača, iz izraza (22) se dobija da prekidač može da prekida asimetričnu struju od 247.6 kA, što je više od izračunate vrednosti od 168.3 kA.

Udarni faktor za trenutak 10 ms nakon nastanka kvara i vremensku konstantu 130 ms, računat prema izrazu

$$k_{ud} = 1 + e^{-\frac{t}{T_e}} \quad (23)$$

iznosi 1.93. Udarne struja kvara računata prema izrazu

$$I_{ud} = \sqrt{2} k_{ud} I_{ac}'' \quad (24)$$

iznosi 322 kA, što je znatno manje od deklarirane vrednosti od 466 kA za prekidač. Kratki spoj između prekidača i blok transformatora za generator predstavlja kratki spoj na statorskim izvodima, pa će prekidač prekidati struju kratkog spoja generatora. Za uprošćeni proračun struje kratkog spoja generatora bloka B1 potrebni su sledeći podaci:

S _n =727.5 MVA	cosφ=0.8	I _{ud} =202.5 kA
U _n =21 kV±5%	x _d ^{''} =0,24% (X _d ^{''} =0.1455Ω)	
I _n =20000 A	T _a =0.5s	

Početna vrednost simetrične komponente subtranzijentne struje kratkog spoja računata prema izrazu

$$I_{ac}'' = \frac{E_2}{X_d''}, \quad (25)$$

u kome je elektromotorna sila E₂

$$E_2 = \sqrt{(U + X_d'' I \sin \varphi)^2 + (X_d'' I \cos \varphi)^2}, \quad (26)$$

ne prelazi vrednost od 95.4 kA za napon generatora 21 kV i naznačenu struju 20 kA pre nastanka kratkog spoja (E₂=13.87 kV). Početna vrednost jednosmerne komponente računata prema izrazu

$$I_{dc} = \frac{\sqrt{2} U_g}{\sqrt{3} X_d''} \quad (27)$$

ne prelazi vrednost od 117.8 kA za napon generatora (U_g) od 21 kV. Jednosmerna komponenta eksponencijalno opada prema izrazu

$$i_{dc} = \frac{\sqrt{2} U_g}{\sqrt{3} X_d''} e^{-\frac{t}{T_a}} \quad (28)$$

i 43 s nakon kvara imaće vrednost od 108 kA. Izračunate vrednosti simetrične i jednosmerne komponente struje za slučaj kratkog spoja između prekidača i blok transformatora su znatno manje od deklariranih vrednosti za prekidač (170 kA i 180 kA respektivno). Prekidna asimetrična struja prekidača od 247 kA i udarna struja prekidača od 466 kA veće su i od udarne struje kratkog spoja generatora koja iznosi 202.5 kA. Prekidač ima solidnu rezervu u prekidnoj moći za oba pretpostavljena slučaja kratkog spoja. Realnost pojave kratkog spoja na pretpostavljenim mestima je minimalna jer OGS onemogućava kratki spoj između faza i smanjuje mogućnost nastanka jednofaznog kratkog spoja.

4 ZAKLJUČAK

Za velike generatore se isključivo koriste kontinualni jednopolno oklopljeni sistemi sabirnica integrisani sa generatorskim prekidačem. Zbog elektromagnetne sprege provodnika i oklopa OGS postiže se visoki redukcionni faktor magnetnog polja, što potvrđuju i izmerene vrednosti magnetne indukcije na bloku B1. Na ovom bloku je urađen rekonstrukcioni zahvat na OGS i ugrađen je SF₆ generatorski prekidač najveće prekidne moći u EES-u Srbije. Urađeni termički i mehanički proračuni OGS i proračuni struja kratkog spoja za dva karakteristična slučaja potvrđuju kompatibilnost OGS i novougrađenog generatorskog prekidača i rezervu u njegovoj prekidnoj moći.

5 LITERATURA

- [1] B. Mitković, Transformatori, Naučna knjiga, Beograd, 1968.
- [2] A. Dolenc, Sinhroni strojevi, Sveučilište u Zagrebu, 1980.
- [3] IEEE Standard for Metal-Enclosed Bus C37.23-2003
- [4] IEC 60865-1/2011: Short-circuit currents
- [5] J. Nahman, Struje kratkih spojeva u elektroenergetskim sistemima, Nauka, Beograd, 1996.
- [6] M. Savić, Visokonaponski rasklopni aparati, Akademska misao, Beograd, 2004.
- [7] D. Braun, G. Cavaliere, M. Palazzo, Generator Circuit-Breakers, ABB, Zürich, 2011.
- [8] Projekat „EP.049 Zamena generatorskog prekidača bloka B1 u TE Nikola tesla B“

INTEGRATED SYSTEM OF GENERATOR CIRCUIT BREAKER AND ISOLATED PHASE BUSBARS

MILORAD OPAČIĆ*, FIMEL COMPANY ZEMUN
LJUBIŠA MIHAILOVIĆ, PREDRAG VASIĆ, MIHAILO ĐORĐEVIĆ,
TE NIKOLA TESLA OBRENOVAC
MILORAD POPOVIĆ, ABB BEOGRAD
FILIP ZEC, STUDENT SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING BEOGRAD

Abstract - The modern SF6 generator generator breaker, as a set of three single-phase units, and continuous single pole insulated phase busbars system is an integrated system which is today a standard solution for big generators. This paper presents an explanation on the of the perspective of the impact of induced currents in IPBs to the reduction of mechanical forces due to high short circuit currents and magnetic induction near IPBs. The new, 30 kV, 22000 A, SF6 generator circuit breaker has been installed in the busbar system on the unit B1 in TENT-B, which is generator circuit breaker with highest breaking power in electric power system in Serbia. Installation of the new generator circuit breaker in an existing IPB system is a significant reconstruction and installation project that demanded a solution of some specific problems. Calculation of short circuit currents for two specific situations has been performed as a test of breaking power. Mechanical and thermal calculations have been performed for IPBs of the unit B1. Mechanical calculation has confirmed that bushings of the new breaker are not affected by the forces in busbars. Thermal calculation and temperature measuring have proved that temperatures of conductors and IPBs do not exceed 90°C and 65°C respectively, which has been a request from the manufacturer. Magnetic induction has been measured close to IPBs, and low values measured confirm positive impact of induced currents in IPBs.

* Hercegovačka 23, Zemun, e-mail: fim-el@eunet.rs